

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ахмедова М.С.

доцент кафедры «Родной язык и методика его преподавания в начальном образовании», Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

«Именно знания облагораживают человека а передача своих знаний другим приносит истинное счастье»
Абу Рейхан Бируни

Аннотация

Данная статья посвящена современным аспектам языковой политики в Узбекистане. В статье анализируется проведение языковой политики в многонациональном Узбекистане. Анализ данной проблемы указывает на то, что руководство Республики Узбекистан проводит поэтапное выполнение Закона «О Государственном языке», предоставляя равные права и возможности всем народам республики.

В статье также обсуждаются цели обучения русскому языку, которые включают развитие языковой компетенции и навыков речевой деятельности. Далее подчеркивается уважение к узбекскому языку согласно Конституции Республики Узбекистан, признание его государственным языком и уважение к языкам, обычаям и традициям всех наций и народностей на территории республики.

Ключевые слова: Государственный стандарт, языковая политика, государственный язык, двуязычия, многоязычие, профильное обучение, интеллектуальный потенциал, языковая компетенция.

Annotation. This article is devoted to modern aspects of language policy in Uzbekistan. The article analyzes the implementation of language policy in multinational Uzbekistan. The analysis of this problem indicates that the leadership of the Republic of Uzbekistan is conducting a phased implementation of the Law "On the State Language", providing equal rights and opportunities to all peoples of the republic.

The article also discusses the goals of teaching the Russian language, which include the development of language competence and speech skills. It further emphasizes respect for the Uzbek language in accordance with the Constitution of the Republic of Uzbekistan, recognition of its official language and respect for the languages, customs and traditions of all nations and nationalities in the territory of the republic.

Keywords: State standard, language policy, state language, bilingualism, multilingualism, specialized education, intellectual potential, language competence.

Одним из основных принципов и целевых задач Государственной общенациональной Программы развития школьного образования является кардинальное улучшение всей системы школьного образования; формирование учебно-материальной базы и образовательных стандартов, отвечающих самым высоким современным требованиям.

В Комментариях к Государственному образовательному стандарту

отмечается о весомой роли русского языка на современном этапе и подчеркивается, что русский язык является одним из шести мировых языков, способствующий установлению политических, экономических и культурных связей, как с зарубежными странами, так и с ближайшими соседними государствами, выходу Узбекистана на мировой рынок, дальнейшему научно – техническому прогрессу.

Русский язык является мостом и ключом к получению необходимых новейших информации по Интернету, ознакомлению учащихся с общечеловеческими ценностями и непосредственно других народов через русский язык.

Язык – это один из основных каналов, с помощью которого возможно получение информации о внешнем мире, единственный способ закрепления, упорядочивания, приведения в систему этой информации.

Именно поэтому русский язык, являясь одновременно *средством обучения*, познания окружающего мира и *предметом изучения* в системе школьных дисциплин представляет приоритетную область знаний.

Русский язык является средством демонстрации миру научных, культурных и духовных ценностей наших великих предков (Абу Рейхана Беруни, Мусо Аль-Хорезми, Абу Насра Фараби, Абу Али Ибн Сино, Алишера Навои, Мирзо Улугбека, Амира Темура и др.) и древности Востока, как архитектурные памятники Самарканда, Бухары, Хивы и т. д.

Все это является основой для формулирования целей обучения русскому языку, которая заключается в выработке у учащихся языковой компетенции, навыков по всем четырем видам речевой деятельности с опорой на осознанное употребление лексико – фразеологических единств в соответствующих грамматических формах.

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан государственным языком является узбекский язык, которому обеспечивается всемерное развитие и функционирование в политической, социальной, экономической и культурной жизни республики. Вместе с тем Конституция Республики Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям всех наций и народностей, проживающих на ее территории, обеспечивает создание условий для их развития.

В современных условиях межгосударственных и межнациональных отношений русский язык продолжает оставаться языком полиэтнического общения в нашей республике, функционирует при межгосударственных сношениях Республики Узбекистан со странами СНГ, а также используется как один из официальных языков ООН, входящих в число 6 мировых языков, на которых говорит громадное большинство населения планеты (английский, русский, французский, испанский, китайский, немецкий).

По свидетельству мирового опыта, двуязычие и многоязычие – это разумный и естественный путь преодоления языковых барьеров в многонациональном обществе.

Новая демократическая концепция образования опирается на основные принципы государственной политики в области образования, один из которых

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей и национально-культурной основы образования. В соответствии с этим принципом национальные, исторические и культурные традиции, нравственный опыт узбекского народа и представителей других народов, проживающих на территории республики, органично включены в систему обучения и воспитания.

Закон Республики Узбекистан «О государственном языке», Закон об образовании предусматривают изучение учащимися наряду с государственным узбекским языком, русского языка как языка межнационального общения.

Вместе с тем образование суверенной республики Узбекистан и принятие статуса узбекского языка как государственного обуславливают собой определенное сужение сфер применения русского языка, приоритетность первого и дополнительность второго, что проявляется в функциональном типе двуязычия, который предусматривает разграничение функций родного и других языков, разную глубину двуязычия, дифференциацию целей обучения в зависимости от коммуникативно-личностных потребностей учащихся школы.

Однако разные уровни владения русским языком в контексте функционального, целеориентированного двуязычия (расширение, углубление, профильное обучение в старшем звене, специфические задачи обучения в лицеях и др.) не означают снижения единого базового уровня, уровня государственного стандарта.

Учебный предмет «Русский язык» в школах с русским языком обучения обеспечивает эквивалентность владения русским языком в разных регионах государств ближнего зарубежья, выступающим в качестве реального средства общения, формирования единого экономического, социального, культурного, информационного, экологического пространства и рынка, эффективной системы обороны стран СНГ.

Изучение русского языка играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в продолжении национальных традиций и в сохранении исторической преемственности поколений.

Прочное владение русским языком (наряду с другими мировыми языками) – одно из условий повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов, потребность в которых возрастает в современных условиях ускорения научно-технического прогресса (цифровизации общества), интеграции, обогащения интеллектуального потенциала, реализации крупномасштабных комплексных социально-экономических программ, ключ к достижениям отечественной и мировой культуры, науки, литературы и искусства.

Структура содержания и целеполагание в обучении русскому языку основываются на принципах системности, научности, доступности, преемственности, практической направленности, гуманизации и национально-

культурной ориентированности.

«Сегодня мы являемся свидетелями процесса перехода от «школы объяснения» к «школе развития», перехода от педагогики памяти в педагогику мышления, от педагогики исполнительности к педагогике инициативности. ЗУНы не могут быть единственной педагогической целью: школа должна всемерно развивать познавательные и творческие возможности учеников и действительно, а не на словах, воспитывать взрослеющую личность. Значит, все должно быть по-другому: и психологическая атмосфера занятий, и учебное содержание, и методика преподавания. Ученики должны сами открывать знания, а не получать их в готовом виде. Всё это заложено в содержании и структуре госстандарта и учебных программ для школ с узбекским (русским) и другими языками обучения.

Национальная учебная программа непрерывного образования по русскому языку для школ общего среднего с русским языком обучения предусматривает следующее количественное распределение часов, выделенных на изучение русского (родного) языка: 1-4 классы – 4 часа в неделю, 5-6 классы – 3 часа, 7-9 классы – 2 часа, 10-11 классы – 1 час в неделю.

Идея перестройки нового учебного плана – в рационализации учебного процесса, индивидуализации дифференциации (специализации) обучения.

Русский язык в Республике Узбекистан изучается на всех трех ступенях общего образования, соответствующих основным этапам обучения и развития учащихся: 1 ступень – начальная школа (1-4 классы), 2 ступень – средняя школа (5-9 классы), 3 ступень – старшая школа (10-11 классы).

Новая концепция обучения русскому языку представляет собой один из возможных подходов к реализации средствами учебного предмета новой «Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» (№УП-5712 от 29.04.2019г.), разработанной во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года УП-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием». и УП №4910 от 03.12.2020 года «О мерах по совершенствованию системы отбора талантливой молодежи и деятельности академических лицеев».

В соответствии с этим как ключевые позиции обновления школы рассматриваются гуманизация, демократизация, информатизация образования, как факторы ускорения развития школы – творческий поиск учителя, динамизм учебно-воспитательного процесса, его многовариантность, нацеленность не только на восприятие и совершенствование социального опыта, но и на его кардинальное преобразование и развитие, как ценностные приоритеты, определяющие содержание обучения, – безусловная ценность филологических знаний как основы практической грамотности, необходимость разумного баланса эффективных традиций в сфере образования и педагогического новаторства.

К.Д.Ушинский – основоположник методики начального образования, заложивший и ее теоретические начала, писал: «Усваивая родной язык легко и без труда, каждое новое поколение усваивает в то же время плоды мысли

и чувства предшествовавших ему поколений» (статья «Родное слово»). Из этой закономерности вытекает необходимость изучения в первую очередь богатства самого языка – его слов, оборотов речи, текстов лучших произведений, созданных на русском языке мастерами слова, и на этой основе – структуры и механизмов языка как знаковой системы. «Ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка, и усваивает легко и скоро» (К.Д.Ушинский. Там же). Изучая живой язык в действии, в живой речи, в текстах, школьник понимает и сами правила языка, его систему, его структуры.

Так постепенно, живя в мире языка, ребенок втягивается в общение, в диалоги, от них идет к монологам – не только запоминает, накапливает неисчислимые богатства языка, но и сам использует родной язык все полнее и гибче, развивает свой «дар слова», чутье языка. Нет лучшего способа развития мышления, интеллекта, всего духовного мира школьников, чем самый многообразный, «живой как жизнь» (Н.В.Гоголь), вечно развивающийся язык. Веками, сотнями поколений отточенные языковые структуры, накладываясь на еще неустойчивые, аморфные мысли школьника, формируют и дисциплинируют их. «Язык не только выражает, формулирует мысль, но и формирует ее» – писал известный психолог С.Л.Рубинштейн.

Именно в начальных классах закладывается первый фундамент знаний о языке и речи, вырабатываются элементарные навыки диалогической и монологической речи, формируются языковые и коммуникативно-речевые умения и навыки, связанные с основными видами речевой деятельности, а также произносительные и орфографические умения и навыки.

Начальное образование – это сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего образования.

Начальная школа является периодом, когда закладываются основы формирования личности. В целом, обучение и воспитание в Узбекистане направлено на приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям.

Список использованной литературы:

1. Концепция обеспечения преемственности в системе дошкольного, общеобразовательного, специального профессионального и высшего образования по русскому языку в школах с русским языком обучения. г. Ташкент, 2021г.

2. Национальная новая учебная программа по русскому языку для школ с русским языком обучения. г.Ташкент, 2021г.;

3. Учебники «Русский язык и читательская грамотность», «Русский язык» для 1–4 классов. Изд. «Узбекистон».2022г.

4.Б.П.Фарберман. «Новые педагогические технологии». 2005 г.

5. Юлдашев Ж.Г., Усмонов С.А., Педагогик технология асослари. Ташкент. 2003г.